

IZZAT SULTON NIGOHIDA HAMZA HAKIMZODA HAYOTI VA IJODI

Azim Davron.

*Filologiya fanlari bo‘yicha
falsafa doktori (PhD), dotsent.*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18218824>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Izzat Sultonning Hamza Hakimzoda ijodiga bo‘lgan xolis munosabati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Izzat Sulton maqolalari, Hamza Hakimzoda Niyoziy hayoti va ijodi.

Аннотация. В данной статье освещается беспристрастное отношение Иzzата Султана к творчеству Хамзы Хакимзоды.

Ключевые слова: Статьи Иzzата Султана, жизнь и творчество Хамзы Хакимзода Нуязи.

Annotation. This article highlights Izzat Sultan's impartial attitude towards the work of Hamza Hakimzoda.

Keywords: Articles by Izzat Sultan, life and work of Hamza Hakimzoda Niyazi.

Akademik Izzat Sulton buyuk adib Hamza Hakimzoda Niyoziy ijodini chuqur o‘rgangan olim. 1979-yilda nashr etilgan “Hamza zamondoshlari xotirasida” ilmiy to‘plamida Izzat Sultonning Hamza Hakimzoda Niyoziy hayoti va ijodi bilan bog‘liq “Yorqin siymo”¹, 1989-yilda “Sharq yulduzi” jurnalining 3-sonida “Yangi hayot qo‘shig‘i”² nomli maqolalari e‘lon qilingan. Shu bilan birga yana 1989-yilda Hamza Hakimzoda Niyoziy tavalludining 100 yillik yubileyini nishonlash arafasida “Yoshlik” jurnalining 3-sonida “Hurriyat va adolatni ulug‘lab”³ sarlavhali suhbat-maqola e‘lon qilingan. Har uchchala maqolada ham Izzat Sulton Hamza ijodining o‘ziga xos xususiyatlari xususida fikr yuritib, buyuk adib ijodiga xolis va ijobiy munosabat bildirgan. Maqolalar mazmuniga ko‘ra Izzat Sulton Hamza Hakimzoda hayoti va ijodiga bir muxlis (kitobxon) o‘quvchi, adabiyotshunos olim, dramaturg sifatida nigoh tashlaydi. Hamza ijodiga uch xil rakursdan turib qaraganda ham uni yuksak darajada qadrlaydi. Ushbu maqolada biz, aynan, Izzat Sultonning “Hurriyat va adolatni ulug‘lab” maqolasida yuritgan fikrlari xususida to‘xtalmoqchimiz.

Izzat Sulton Hamza Hakimzoda Niyoziy ijodining uch xil xususiyati xususida quyidagicha fikr yuritadi:”Birinchidan, hayotimizning muhim tomonlarini

¹ Izzat Sulton. Ёркин сиймо. Ҳамза замондошлари хотирасида, Гафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1979 й, 202-б.

² Izzat Sulton. Янги ҳаёт қўшиғи. Шарқ юлдузи журнали, 1989 й, 3-сон.

³ Қаршибоев М. Ҳуррият ва адолатни улуг‘лаб, Ёшлик журнали, 1989 й, 3-сон.

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

adabiyotimizga olib kirgan va saqlanib qolishiga sabab bo‘lgan bir adib. Hamza ijodida o‘zbek xalqining Oktyabr to‘ntarishidan avvalgi va undan keyingi hayotining eng muhim nuqtalari yorqin ifodasini topgan. Shu sababli Hamza ijodi doimiy ma’rifiy ahamiyatga ega bo‘ladi. Xatto zamonlar o‘tgan sari bu ahamiyat yanada orta boradi”.

Izzat Sulton Hamza ijodining ma’rifiy ahamiyati haqida xolis va to‘g‘ri fikr yuritgan. Chunki, Hamza Hakimzoda Niyoziy asarlarining to‘qson foizi garchi ular, badiiy adabiyotning qaysi bir turiga mansub bo‘lmasin, jadid ma’rifatparligi ruhida yozilgan asarlar desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Izzat Sulton: “Ikkinchidan, Hamza hayotni yaxshi bilishi bilan odamlarning psixologiyasini yaxshi tushunishi bilan o‘quvchilarni doim maftun etib keldi va yozuvchilarga abadiy ustoz bo‘lib qoladi”.

Olim ushbu o‘rinda ham odilona fikrlaydi. Hamza Hakimzoda nafaqat yozuvchi, shoir yoki dramaturglarga balki, aktyor, rejissyor, kompozitorlarga ham abadiy ustoz bo‘lgani rost. “Hamza zamondoshlari xotirasida” kitobida e’lon qilingan maqolalar va she’rlar fikrimizni yorqin isbotlaydi.

Izzat Sulton: “Uchinchidan, Hamza o‘zbek tilining boyliklari va fazilatlarini yaxshi bilardi. U o‘z ijodida tilning serqirraligini, boyligini, go‘zalligini ifoda eta bildi. Men xatto o‘ylaymanki, biz xalqimizning tilini bilish va sayqallash jihatidan Hamzadan juda uzoqlashdik va yutqazdik. Biz bu borada Hamzaga qaytishimiz shart”, – deyishga olim to‘la haqli. Chunki, Hamza asarlari xalqchil va jonli tilda yozilgan. Kitobxon adib asarlaridagi badiiy tasvirlarni oson ilg‘aydi va tushunadi.

Izzat Sulton Hamza ijodining kamchiliklari haqida bunday deydi: “Shuncha fazilatga ega bo‘lgan yozuvchining ijodidan men o‘zimga yoqmaydigan jihatlarni axtarsam adolatga xiyonat bo‘ladi. Hamza ijodida kamchiliklar bor. Ba’zi asarlari, jumladan “Jahon sarmoyasining so‘nggi kunlari” o‘zining g‘oyaviy yo‘nalishlari jihatidan eskirgan. Yoki ayrim asarlarida parokandalik bor. Bu kamchiliklar zamonasining mahsuli bo‘lib, bugun bizga yozuvchi shaxsiga ta’nalari qilish uchun asos bo‘la olmaydi. Hamza ijodining madaniyatimiz tarixida katta ijobiy ahamiyati haqida fikrim hech qachon o‘zgargan emas va o‘zgarmasa kerak”. Haqiqatni aytganda, Hamzaning dramatic va bastakorlik yo‘nalishidagi ijodi XX asr o‘zbek adabiyotida, o‘zbek xalqi madaniyati va san’atining yuksak mavqega erishuvida asosiy o‘rinni egalladi desak, yolg‘on bo‘lmaydi.

Izzat Sulton hamzashunoslik ilmining kamchiliklari haqida bunday deydi: “Hozirgi hamzashunoslikda menimcha, ikkita kamchilik mavjud. Birinchi kamchilik shuki, Hamzani boshqa katta yozuvchilarga qarshi qo‘yish tendensiyasi aniq

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

aytilmasa ham ko‘p ishlarda sezilib turibdi. Bu biryoqlamalikka barham berilishi lozim. Boshqa yozuvchilarning, masalan, Abdulla Qodiriyning adabiyotdagi ijobiy xizmatini tasdiq etish uchun hech qachon Hamzaning ahamiyatini pastga urish to‘g‘ri bo‘lmaydi”. Hamza jadid adabiyotining atoqli namoyandalari Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitrat, Abdulla Qodiriy, Abdulhamid Cho‘lpon qatorida o‘z o‘rni va mavqeyiga ega bo‘lgan adib. Bu e‘tirof faqat Izzat Sultongagina xos bo‘lib qolmay, Hamzaning XX asr o‘zbek adabiyotidagi o‘rni va mavqeyi barcha adabiyotshunos olimlar Ozod Sharafiddinov, Begali Qosimov, Naim Karimov, Ulug‘bek Dolimov, Shuhrat Rizayev, Ulug‘bek Hamdam va boshqalar tadqiqotlarida ham o‘z tasdiq va ifodasini topgan.

Izzat Sulton hamzashunoslikdagi ikkinchi kamchilik haqida bunday deydi: “Ikkinchi kamchilik shuki, hamzashunoslikda uning ijodini chuqur o‘rganish o‘rniga, ijodkor hayotining ikir-chikirlarigacha o‘rganish ko‘proq ustunlik qilyapti. Shu sababli, Hamza ijodining katta ijobiy xususiyatlari yetarli ochilgan emas. Endi yozuvchi hayotining ikir-chikirlariga kelganda men ularning ahamiyatini katta deb bilmayman. Chunki har bir yozuvchi dastavval o‘z ijodi bilan qimmatli. Shaxsiy hayotining detallari esa boshqa oddiy odamnikidan farq qilmasligi mumkin. Bundan yozuvchi shaxsiy hayotiga doir detallarni o‘rganish kerak emas degan xulosa chiqmaydi. Bundan yozuvchi ijodiy xazinasini chuqurroq, kengroq o‘rganish kerak degan xulosa chiqadi, xolos”. Izzat Sulton ushbu o‘rinda hamzashunos olimlarga juda to‘g‘ri maslahat berganlar. Ya‘ni ijodkor ijodini chuqur va xolis tadqiq etish zarur. Ammo, shaxsiy hayotdagi ikir-chikirlar hammaning hayotida uchrashi mumkinligi, shaxsiy hayot oddiy odam hayotidan hech qanday farq qilmasligi mumkinligi haqida ajoyib fikrni aytadi. Bu albatta, tog‘ri fikr.

Tarixiy sharoyit Hamza asarlarining ba‘zilari taqdirini ancha murakkablashtirib yuborgan. Men bu yerda “Boy ila xizmatchi” asarining asl nusxasi bizning zamonamizgacha to‘la ravishda yetib kelmagani kabi yoqimsiz hodisani ko‘zda tutaman. Bu yoqimsiz hodisa ba‘zi o‘rtoqlarni Hamza ijodining noto‘g‘ri xulosalarga keltirayotgandek tuyuladi. Shuni ham e‘tiborga olish kerakki, klassik asarlarning zamonaviy sahna talqinlarini yaratish badiiy amaliyotda yangilik emas. Tarixda bunga misollar ko‘p uchraydi. Ammo Hamzaning asosiy asarlari bizga asl nusxada yetib kelgan. Ular Hamza ijodini yuqori baholashga yetarli asos bo‘ladi. Endi “Boy ila xizmatchi” ning Komil Yashin tomonidan tiklangan sahna variantiga 1918-yildan beri bizda saqlanib kelgan afishalarda keltirilgan bu asarning ancha batafsil mazmuni bilan hozirgi talqini bir-biriga yaqin. Bu dramaning hozirgi sahnaviy varianti uch hujjat – pyesaning suflyorlik varianti; 1918-yilgi afishalardagi mazmun; kitob holida

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

chiqqan “Burungi saylovlar” asari asosida tiklangan. Lekin shuni ta’kidlash kerakki, bizga ma’lum sahna varianti Hamza asarining aslidan ancha kambag‘al. Chunki afishaning so‘ngida yozilishicha, “Boy ila xizmatchi” ning bosh qahramoni Sibirda inqilobchilar bilan uchrashib, ular tarbiyasida ongi yana ham ochilib, o‘z yurtiga faol inqilobchi bo‘lib qaytadi...

Albatta, “Boy ila xizmatchi” ning asl nusxasi to‘la saqlanganida edi, uning yangi varianti ustida tug‘ilayotgan shubhalar nolishlar paydo bo‘lmas edi. Shu sababli men konkret tarixiy sharoyitda Hamza asarlarining tahrir etilgan varianti uning asarlari bilan deyarli bir qatorda qimmatga ega, deb hisoblayman.

Har holda, bugun biz “Boy ila xizmatchi” ni tahrir etilgan variantda ko‘rar ekanmiz, bu narsa Hamza ijodining qimmatini bizning nazarimizda sal ham pasaytirmasligi kerak. Biz o‘tmishdagi madaniy-ma’naviy qimmatliklarni asrash va qadrlash davrida yashamoqdamiz. Bu sharoitda biz Hamza ijodini o‘rganganimiz sari madaniyatning bu buyuk arbobiga minnatdorligimiz va hurmatimiz ortaveradi”⁴.

Izzat Sulton bir kitobxon sifatida Hamza ijodini o‘qigan. Adabiyotshunos olim sifatida chuqur tahlil qilgan va adib ijodining o‘ziga xos xususiyatlarini aniq hamda to‘g‘ri aniqlagan. Hamzashunoslik ilmida yo‘l qo‘yilgan yutuq va kamchiliklarni ko‘rsatibgina qolmasdan, uning istiqboldagi vazifalarini ham belgilab bergan. Izzat Sultonning mazkur maqolalari Hamza ijodini qoralab maqola yozganlarga raddiya sifatida javob bo‘lib qoladi.

Izzat Sulton – buyuk adabiyotshunos olim. Akademik – dramaturg, publitsist. Izzat Sultondan bizga juda boy ilmiy va badiiy meros qolgan. Olimning ilmiy-nazariy, badiiy dramatic merosi kelajak avlod, yozuvchi-shoirlar, adabiyotshunos olimlar, talabalar va keng adabiy jamoatchilikka bitmas-tuganmas ijodiy manba bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Иззат Султон. Ёркин сиймо. Ҳамза замондошлари хотирасида, Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1979 й, 202-б.
2. Иззат Султон. Янги ҳаёт кўшиғи. Шарқ юлдузи журнали, 1989 й, 3-сон.
3. Қаршибоев М. Ҳуррият ва адолатни улуғлаб, Ёшлик журнали, 1989 й, 3-сон.
4. Қаршибоев М. Ҳуррият ва адолатни улуғлаб, Ёшлик журнали, 1989 й, 3-сон.

⁴ Қаршибоев М. Ҳуррият ва адолатни улуғлаб, Ёшлик журнали, 1989 й, 3-сон.